

Dokumentation des Workshops „Forschungsdaten-Publikationen zwischen Dynamik und Persistenz“ #PIDsBUA

Dokumentation des Workshops „Forschungsdaten-Publikationen
zwischen Dynamik und Persistenz“ am 28.06.2024 im
Robert-Koch-Forum des Einstein Center Digital Future (ECDF) in
Berlin

Jens Klump¹, Heinz Pampel^{2, 3}, Laura Rothfritz², Dorothea Strecker²

¹ CISRO, Australien

² Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland

³ Helmholtz-Gemeinschaft, Deutschland

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12917465>

Gefördert durch die Berlin University Alliance (BUA) im Rahmen des Fellowship-Programms
„Advancing Research Quality and Value“.

**Berlin University
Alliance**

Inhaltsverzeichnis

Abstract	3
Workshop	4
Teilnehmende	5
Materialien zur Vorbereitung des Workshops	7
Einführung	8
Diskussionspunkte des Workshops	12
Allgemeine Fragen und Anmerkungen zu den Prinzipien der Datenversionierung	12
Daten in Dateiform	12
Fragen und Anmerkungen zu Daten in Dateiform	12
Versionierungssysteme	12
Von Revision zu Release	12
PID-Systeme	13
Zeitreihen und dynamische Daten	14
Fragen und Anmerkungen zu Zeitreihen und dynamischen Daten	14
Granularität und Sammlungen	14
Fragen und Anmerkungen zu Granularität und Sammlungen	15
Granularität der Versionierungen	16
Provenienz, Zitation und Metadaten	16
Fragen und Anmerkungen zu Provenienz, Zitation und Metadaten	16
Release Notes und Ping-back	16
Zitation	16
Versionierung von Metadaten	17
Reflexion und Zusammenfassung	18
Referenzen	19
Weiterführende Literatur	20

Abstract

Das Projekt „PID-Referenzmodell für die Versionierung von Forschungsdaten“ am Lehrstuhl für Informationsmanagement des Instituts für Bibliotheks- und Informationswissenschaft (IBI) an der Humboldt-Universität zu Berlin widmet sich der Versionierung von Forschungsdaten-Publikationen im Kontext laufender Diskussionen um die Reform der Forschungsbewertung aus infrastruktureller Sicht.

Das Projekt agiert im Spannungsfeld der Dynamik digitaler Forschungsprozesse und der damit verbundenen Forschungsdaten auf der einen Seite, sowie der Notwendigkeit der Persistenz von forschungsunterstützenden Informationsinfrastrukturen auf der anderen Seite.

Obwohl die Zitation von Forschungsdaten - die im Sinne der FAIR-Prinzipien, mit persistenten Identifikatoren (PIDs) adressiert sind - in einigen wissenschaftlichen Communities mittlerweile konzeptuell etabliert ist, ergeben sich in der infrastrukturellen Praxis von Repositorien, Fachzeitschriften sowie deren Praktiken, Richtlinien und Standards weiterhin Herausforderungen, die insbesondere bei der Betrachtung von Forschungsleistung im Kontext von Open Science ersichtlich werden.

Forschung ist dynamisch, und auch die resultierenden Daten können dynamisch sein. Gerade diese Dynamik bei der Versionierung von Forschungsdaten wirft für Stakeholder im Informationsmanagement an wissenschaftlichen Einrichtungen und deren Bibliotheken und Rechenzentren vielfältige Fragen auf. Wenn dynamische Forschungsdaten auf Repositorien veröffentlicht werden, stellt sich beispielsweise die Frage nach der Erfassung dieser Datensätze im Bereich des Publikationsmanagements und der Dokumentation von Forschungsinformationen.

Während auf der einen Seite die Zuordnung von Forschungsleistung bei der Publikation dynamischer Datensätze sichergestellt werden soll, stellt sich auf der anderen Seite die Frage der Praxis bei der Erfassung dieser Datensätze. Das Projekt widmet sich diesem Spannungsfeld zwischen Dynamik der Daten und Persistenz der Infrastruktur.

Workshop

Der Workshop „Forschungsdaten-Publikationen zwischen Dynamik und Persistenz“ fand am 28.06.2024 im Robert-Koch-Forum des Einstein Center Digital Future (ECDF) in Berlin statt.

Ziel des Workshops war die Diskussion aktueller Fragen rund um die Entwicklung eines disziplinübergreifenden Referenzmodells für die Erfassung von Forschungsdaten im Kontext von Forschungsinformationen und der wissenschaftlichen Nachvollziehbarkeit von veröffentlichten Forschungsergebnissen, mit dem spezifischen Anwendungsfall der Versionierung von Forschungsdaten.

Die Zielgruppe Workshops waren Forschende und Professionals in wissenschaftlichen Einrichtungen in den Bereichen Forschungsdatenmanagement, Publikationsmanagement und Forschungsinformationen aus Wissenschaft, Bibliotheken, Rechenzentren und Administration. Der Workshop war für 40 Personen konzipiert.

Teilnehmende

Name, Vorname	Einrichtung
Gerber, Anja	Klassik Stiftung Weimar NFDI4Objects
Bornschein, Mathias	Umweltbundesamt
Brauser, Alexander	Helmholtz-Zentrum Potsdam - Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
Bröderdörp, Sonja	ArchiTangle GmbH
Busse, Christian	DKFZ / NFDI4Immuno
Claudia Voigtländer	ASH Berlin
Colomb Julien	TU Berlin (BUA projekt openmake)
Cordes, Birte	Universitätsbibliothek Kassel
Diehr, Olivia	Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde und Studierende DDM FH Potsdam, HU Berlin
Droß, Patrick	WZB
Elger, Kirsten	Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
Fenner, Martin	Front Matter
Frenzel, Simone	Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
Gödde, Katja	Hochschule Bielefeld
Herb, Ulrich	Universität des Saarlandes
Herwig, Anja	Universitätsbibliothek der HU Berlin
Hübner, Andreas	FU Berlin
Iarkaeva, Anastasiia	BIH QUEST Center for Responsible Research
Kernchen, Sophie	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.
Klar, Jochen	Potsdam Institut für Klimafolgenforschung
Köhler, Romy	Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Lange, Marc	Helmholtz-Gemeinschaft – Helmholtz Open Science Office
Leitner, Lukas	Wissenschaftszentrum Berlin
Meistring, Marcel	Helmholtz Open Science Office
Menze, Laura	Forschungsdatenzentrum der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Mogwitz, Christian	www.ab-dienste.de
Neumann, Kathleen	Verbundzentrale des GBV (VZG)
Ochsner, Catharina	HU Berlin
Pfeiffenberger, Hans	ex-AWI
Polla, Silvia	Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik
Riebschläger, Fabian	Deutsches Archäologisches Institut
Riedel, Marcel	Deutsches Archäologisches Institut
Schnöpf, Markus	Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Stahl, Ulrike	Julius Kühn-Institut (JKI), Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Digitalisierung/Künstliche Intelligenz
Struck, Alexander	Cluster of Excellence Matters of Activity at Humboldt-Universitaet zu Berlin

Tiesler, Sebastian	HUB->IBI->IPA
Vierkant, Paul	DataCite
Wieczorek, Mareike	AWI
Wollmann, Alica	Medizinische Hochschule Hannover
Zihern Lee	UdK/ECDF digitale Bildung

Materialien zur Vorbereitung des Workshops

- Manuskript
 - https://docs.google.com/document/d/1noGjmFvODZnm5Ibilm9_TrDDYhKvH4vn0ot6_5kHOVU/edit
- Poster und Folien
 - Klump, J. (2024). *Workshop Forschungsdaten-Publikationen zwischen Dynamik und Persistenz. Workshop*. Berlin. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12818783>
- Klump, J., Wyborn, L. A. I., Wu, M., Martin, J., Downs, R. R., & Asmi, A. (2021). Versioning Data Is About More than Revisions: A Conceptual Framework and Proposed Principles. *Data Science Journal*, 20(1), 12 p. <https://doi.org/10.5334/dsj-2021-012>
- Klump, J., Wyborn, L. A. I., Downs, R. R., Asmi, A., Wu, M., Ryder, G., & Martin, J. (2020). *Compilation of Data Versioning Use cases from the RDA Data Versioning Working Group* (p. 66 p). Research Data Alliance. <https://doi.org/10.15497/RDA00041>
- Research Data Alliance Data Versioning Working Group. *Updated Compilation of Data Versioning Use Cases*. Version 1.2 Draft for Comment.
 - <https://docs.google.com/document/d/1KSK3VA76J7FJcXtZuNoZJpY-dO0sl0T55TZCmRSuzxM/edit?tab=t.0#heading=h.mo4c5jqtae0j>

Einführung

Bei digitalen Objekten können wir den Bitstrom vergleichen und damit feststellen, ob zwei Objekte identisch sind oder nicht. Aber was bedeutet dieser Unterschied?

- Gleiches Format, unterschiedliche Inhalte?
- Gleicher Inhalt, unterschiedliche Formate?

Damit verbunden sind zentrale Fragen für das Informationsmanagement an wissenschaftlichen Einrichtungen, z.B.

- Was bedeutet das für mein Datenmanagement?
- Was oder wen zitiere ich?
- Wann brauche ich einen neuen DOI?

Das Projekt „PID-Referenzmodell für die Versionierung von Forschungsdaten“ am Lehrstuhl für Informationsmanagement des Instituts für Bibliotheks- und Informationswissenschaft (IBI) an der Humboldt-Universität zu Berlin widmet sich der Versionierung von Forschungsdaten. Ziel des Workshops war die Diskussion der Frage, wie das von der Research Data Alliance (RDA) Data Versioning Working Group entwickelte Modell in der Praxis angewendet werden kann.

Dank der Förderung durch die Berlin University Alliance (BUA) im Rahmen des BUA-Fellowship-Programms „Advancing Research Quality and Value“ am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft (IBI) der Humboldt-Universität zu Berlin wird das Projekt in Zusammenarbeit mit Jens Klump, Senior Principal Research Officer bei CSIRO, der Australischen Forschungsagentur am Standort Perth, Westaustralien, bearbeitet. Dieser bearbeitet das Themenfeld seit vielen Jahren im Rahmen der Research Data Alliance Data (RDA).

Ausgangspunkt der RDA Data Versioning IG/WG war die Frage, wie die verschiedenen Varianten von Daten aus der ASTER Satellitenmission identifiziert werden können (Abbildung 1).

Abbildung 1: Datenprodukte und Daten aus der ASTER Satellitenmission.

Zentrale Fragen waren hier:

- Wie kann man die Beziehung der verschiedenen Entitäten im System der
- ASTER Daten zueinander beschreiben?
- Was wird als intellektuelle und kreative Leistung von Forschenden gewürdigt und was ist die Leistung der Repositorien?

Hierzu sammelte die RDA Arbeitsgruppe Anwendungsbeispiele (Klump et al, 2020) und entwickelte eine systematische Beschreibung für die Versionierung von Daten (Klump et al, 2021)

Forschungsdaten sind immer im Kontext des Datenlebenszyklus zu sehen. Im Datenmanagement sollte darüber hinaus immer auch gefragt werden, wer die Verantwortung für das Datenmanagement in welcher Phase des Datenlebenszyklus trägt (Treloar and Klump, 2019). Das Modell der Domänen der Verantwortlichkeit im Forschungsdatenmanagement unterscheidet zwischen einer Privaten Domäne, einer Domäne der Zusammenarbeit und einer Publikationsdomäne (siehe Abbildung 2).

Data Versioning - Recommendations

Abbildung 2: Workshop Poster „Data Versioning - Foundational Concepts“

Mit dem Übergang von einer Domäne in die nächste nimmt jedes Mal die Anzahl der Objekte, die übergeben werden, ab und der Umfang der Metadaten, die benötigt werden, um den Kontext der Daten zu dokumentieren, nimmt zu (Abbildung 3).

Abbildung 3 : Modell der Domänen der Verantwortlichkeit im Forschungsdatenmanagement

Viele Elemente der Publikationsdomäne lassen sich durch das Open Archival Information Systems Referenzmodell (OAIS) beschreiben (CCSDS, 2012). Daten im OAIS Modell können sich im Laufe des Archivprozesses verändern. Das OAIS Referenzmodell (Abbildung 4) beschreibt das Submission Information Package (SIP) mit dem Daten beim Archiv eingereicht werden, das Archival Information Package (AIP), mit dem Daten im Archiv vorgehalten und ggf. transformiert werden, und das Dissemination Information Package (DIP), mit dem Daten zur Nachnutzung weitergegeben werden. SIP und DIP Formate orientieren sich dabei an den Bedürfnissen der Zielgruppe ihrer Nutzer (Designated Community).

Abbildung 4: Komponenten des OAIS Referenzmodells mit Submission Information Package (SIP), Archival Information Package (AIP) und Dissemination Information Package (DIP).

In der Arbeit der RDA Data Versioning IG/WG erwies sich das Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) Modell (Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998) als hilfreich, um die verschiedenen Erscheinungsformen von Forschungsdaten unterscheiden und benennen zu können. Im Rahmen der ASTER Satellitendaten wurden das Konzept dieser Satellitenmission als „Werk“, die Datenprodukte als „Expression“, die Formate der Datenprodukte als „Manifestation“ und die einzelnen auf den Servern abgelegten Dateien als „Items“ definiert (Abbildung 5).

Abbildung 5: Schematische Abbildung des FRBR Modells.

Diskussionspunkte des Workshops

Zentrales Element des Workshops war die interaktive Diskussion anhand von vier Postern (Klump, 2024). Im Folgenden werden die von den Teilnehmenden aufgeworfenen Fragen und Anmerkungen geclustert und dokumentiert.

Allgemeine Fragen und Anmerkungen zu den Prinzipien der Datenversionierung

- FRBR ist ein brauchbares Modell, aber die Begriffe sollten umbenannt werden, damit sie im Kontext von Forschungsdaten verständlich sind.
- FRBR bildet die zeitliche Dimension nicht ab.
- Der Begriff „Werk“ hat eine spezifische Bedeutung im Urheberrecht.
- Wie abgeschlossen muss ein Werk sein, um identifiziert werden zu können?

Daten in Dateiform

Poster: Abbildung 6

- Versionierungssysteme und Revisionen
- Datenveröffentlichung und Semantische Versionierung

Fragen und Anmerkungen zu Daten in Dateiform

- Fragen zur Definition von Forschungsdaten und damit verbundene Aspekte, die die Charakteristik von Daten in Dateiform betreffen.

Versionierungssysteme

- Zenodo und andere benutzen „Concept DOIs“, um eine abstrakte Veröffentlichung zu identifizieren, von der alle weiteren Versionen abgeleitet sind.

Von Revision zu Release

- Ab wann ist eine Revision ein Release?
- Wer entscheidet über die Definition eines Release? Geistige Schöpfer, Anwender, Publisher?
- Worin liegt die Signifikanz einer Änderung?
- Notwendigkeit der Identifikation einer autoritativen Version eines Datensatzes
- Kuration oder Redaktion?
- Nachhaltige Anwendbarkeit bei zunehmender Automatisierung? Skalierbarkeit? Erwartete Anzahl der Versionen (Größenordnung)
- Problem der Antizipation der Relevanz einer Änderung
- Datenproduktion und Datennutzung getrennt betrachten.
- Wie definiert man eine Designated Community?
- Wo wird die Änderungshistorie aufgezeichnet? Landing Page? Release Notes?

PID-Systeme

- Wieviel Bedeutung sollte in einem PID stecken? Strukturen, die heute Existieren, können sich in der Zukunft verändern.
- Worin bestehen die Unterschiede DOIs und andere PID-Systemen?
- Was ist persistent, der Inhalt oder der Verweis?

Berlin University Alliance

Data Versioning - Revisions vs. Releases

When Do I Need a New DOI?

Release Notes and Significance for the Designated Community

Data Versioning -
Recommendations

Abbildung 6: Workshop Poster „Data Versioning - Revision vs. Releases“

Zeitreihen und dynamische Daten

Poster: *Abbildung 7*

Unter diesem Titel wurden die folgenden Aspekte gefasst:

- Zeitreihen,
- Datenbanken und
- Big Data

Fragen und Anmerkungen zu Zeitreihen und dynamischen Daten

- Sollten bei Datensammlungen, die sich ständig ändern (Klimadaten, Corona-Infektionen...) überhaupt DOIs für unterschiedliche Abfragen oder Zeitpunkte vergeben werden?
- DOI für dynamische Daten über Zeitstempel?
- Reicht da nicht eine DOI für die Datenbank als solche und Abfragestring & Zeitpunkt für die Definition der wirklich verwendeten Daten?
- „Share the Query not the Data“, keine Kopie eines Auszugs eines großen Datensatzes kopieren, sondern die Abfrage speichern.
- Praxis in der Astronomie: Daten werden gesammelt und die Datenbanken als jährliches Release mit neuer DOI veröffentlicht.
- Kann die Landing-Page überhaupt eine DOI mit Zeitstempel auflösen/entsprechend abbilden? Welche technischen Voraussetzungen sind dafür nötig? Welche Systeme können das überhaupt leisten? Verwendung von Template DOIs, um auf Untermengen zu verweisen.¹ Beispiel: Videos auf TIB AV-Portal, YouTube.
- Wie tief wollen wir eigentlich zitieren? „Klassische wissenschaftliche Publikation“ oder einzelne Elemente? Hier gibt es eine Analogie zu einer früheren Diskussion zu „Deep Links“ im Internet.
- DOI on Demand oder viele ungenutzte DOI?
- Kann die Beziehung zwischen zwei Versionierungsobjekten im DataCite relatedIdentifier Element beschrieben werden?

Granularität und Sammlungen

Die Fragestellung für diese Gesprächsrunde war, wie Versionierung auf Sammlungen von Objekten angewendet werden und in welcher Granularität die Teile einer Sammlung mit PID identifiziert werden.

- Was geschieht, wenn ein Objekt der Sammlung geändert wird?
- Wie sollen (hierarchische) Beziehungen zwischen Objekten abgebildet werden?

¹ Siehe: http://www.handle.net/HSj/hdl7_release_notes.html

Data Versioning - Granularity

Data Versioning - Recommendations

Abbildung 7: Workshop Poster „Data Versioning - Granularity“

Fragen und Anmerkungen zu Granularität und Sammlungen

- Sammlung als Metadaten (Event, GND) mitgeben
- DataCite Collection mit gemeinsamer Logik
- Telefonbuch vs. Zusammenstellung mit intelligenter Leistung
- Was soll der Anwendende zitieren
- Wächst die Sammlung?

- Was benötigen die Forschenden für ihre Zitationspraxis? Gesamte Sammlung oder einzelnes Datenset?
- Hierarchisch DOIs vergeben oder Beziehung nur durch Relatoren abbilden?
- AWI: System wurde von Hierarchie auf reine Verweise umgestellt
- Ist das noch im Sinne einer DOI? „Da kann ja fast jedes Zeichen eine DOI bekommen“.

Granularität der Versionierungen

- Konzept DOI Ansatz: eine DOI für den abstrakten Datensatz und jede Version eigene DOI und einzeln verknüpft - DOI mit Hierarchie
- Wie viel Mehrwert hat die Änderung
 - Neues Dateiformat neue Version
 - Metadatenänderung nur Revision
 - Reproduktionsdatensätze für Paper nach Vorgabe immer DOI geben

Provenienz, Zitation und Metadaten

Poster: Abbildung 8

Unter diesem Titel wurde diskutiert, wie Versionierung die Aufzeichnung der Provenienz eines Objekts unterstützt. Damit verbundene Fragen waren:

- Wird hierbei mehr als die Provenienz der Expression dokumentiert?
- Wenn Daten zitiert werden, was sollte zitiert werden? Die Expression oder das Item?
- Sollten auch Metadaten zitiert werden? Welche Anwendungsfälle gibt es hierfür?

Fragen und Anmerkungen zu Provenienz, Zitation und Metadaten

Release Notes und Ping-back

- Wie erfahren Zitierende vom Erscheinen einer neuen Version?
- Relevanz der Änderung und Differenz
- Informationen zu Korrekturen darstellen. Abstract, Metadaten, Referenzen?
- ChangeLog für Versionen -> als Versionskommentar bei DSpace
- Retraction vs. Correction, Depublication
- Versioning und Retraction als Komponenten von FAIR

Zitation

- Ist das Urheberrecht als Gerüst zur Einschätzung sinnvoll, oder sollten die Richtlinien der Guten Wissenschaftliche Praxis zugrundegelegt werden?
- Attribution vs. Credits
- Intellektuelle Leistung als entscheidenden Faktor
- CREDIT-Taxonomy
- Weiterentwicklung der Forschungsbewertung
- Rolle der Infrastruktur (PIDs für Infrastrukturen)
- Zitationspraktiken variieren
- Konventionen

Versionierung von Metadaten

- Versionierung von Metadaten kann von Bedeutung sein, wenn Metadaten aus verschiedenen Quellen aggregiert und transformiert werden. Zusätzlich sollte in diesen Fällen auch die Provenienz der Metadaten nachvollziehbar sein.

Berlin University Alliance

Data Versioning - Provenance and Citation

Citing and Crediting the Data Product vs Citing the Data Item

Identifying and Versioning of Metadata

Data Versioning - Recommendations

Abbildung 8: Workshop Poster „Data Versioning - Provenance and Citation“

Reflexion und Zusammenfassung

Zum Schluss der Veranstaltung reflektierten die Teilnehmenden noch einmal über die Diskussionen des Tages und welche Diskussionspunkte als die wichtigsten Ergebnisse der Veranstaltung angesehen werden können.

- Zitationspraktiken für Daten sind oft noch unbekannt, und entsprechend fehlen etablierte Abläufe. Das betrifft auch den Umgang mit den Metadaten.
- In den Vorschlägen für eine Zitationspraxis treffen mit den Bedürfnissen der Forschenden und der Repositorien widersprüchliche Ziele aufeinander, die sich in den Metriken nicht in gleichem Maße berücksichtigen lassen.
- Bei der Frage nach Versionierung darf die Persistenz der Repositorien nicht aus dem Blick gelassen werden.
- Die Umsetzung der Prinzipien für die Versionierung von Forschungsdaten ist abhängig vom Kontext und muss durch Beispiele konkretisiert werden.
- Die Begriffe aus FRBR, OAIS, und anderen Referenzen müssen überprüft und ggf. angepasst werden.

Referenzen

- CCSDS (2012) Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). Magenta Book (Recommended Practice No. CCSDS 650.0-M-2). Greenbelt, MD: Consultative Committee for Space Data Systems. Available at <http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0m2.pdf>
- Klump, J. (2024). Workshop Forschungsdaten-Publikationen zwischen Dynamik und Persistenz. Workshop. Berlin. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12818783>
- Klump, J., Wyborn, L. A. I., Downs, R. R., Asmi, A., Wu, M., Ryder, G., and Martin, J. (2020). Compilation of Data Versioning Use cases from the RDA Data Versioning Working Group. Research Data Alliance. <https://doi.org/10.15497/RDA00041>
- Klump, J., Wyborn, L. A. I., Wu, M., Martin, J., Downs, R. R., and Asmi, A. (2021) Versioning Data Is About More than Revisions: A Conceptual Framework and Proposed Principles. Data Science Journal, 20(1): 12 p. <https://doi.org/10.5334/dsj-2021-012>
- Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. (1998). Functional Requirements for Bibliographic Records (No. 19). Munich, Germany: International Federation of Library Associations and Institutions. Available at <http://www.ifla.org/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records>
- Treloar, A. E. and Klump, J. (2019) Updating the Data Curation Continuum: not just Data, still focused on Curation, more about Domains. International Journal of Digital Curation, 14(1): 87–101. <https://doi.org/10.2218/ijdc.v14i1.643>

Weiterführende Literatur

- Altman, M., Borgman, C. L., Crosas, M., & Matone, M. (2015). An introduction to the joint principles for data citation. *Bulletin of the Association for Information Science and Technology*, 41(3), 43–45. <https://doi.org/10.1002/bult.2015.1720410313>
- Bryan, J. (2018). Excuse Me, Do You Have a Moment to Talk About Version Control? *The American Statistician*, 72(1), 20–27. <https://doi.org/10.1080/00031305.2017.1399928>
- Buttigieg, P. L., Cristiano, L., Curdt, C., Ihsan, A. Z., Jejkal, T., Koch, C., et al. (2022). Guidance on Versioning of Digital Assets (Report No. HMC Paper 3) (p. 20 pp.). Kiel, Germany: HMC Office, GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research. https://doi.org/10.3289/HMC_publ_04
- CCSDS. (2012). Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). Magenta Book (Recommended Practice No. CCSDS 650.0-M-2) (p. 135). Greenbelt, MD: Consultative Committee for Space Data Systems. Retrieved from <http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0m2.pdf>
- Ciccarese, P., Soiland-Reyes, S., Belhajjame, K., Gray, A. J., Goble, C., & Clark, T. (2013). PAV ontology: provenance, authoring and versioning. *Journal of Biomedical Semantics*, 4(1), 37. <https://doi.org/10.1186/2041-1480-4-37>
- Elliott, M. J., Poelen, J. H., & Fortes, J. A. B. (2023). Signing data citations enables data verification and citation persistence. *Scientific Data*, 10(1), 419. <https://doi.org/10.1038/s41597-023-02230-y>
- ESIP Data Preservation and Stewardship Committee. (2019). Data Citation Guidelines for Earth Science Data, Version 2. Earth Science Information Partners. Retrieved from <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.8441816.v1>
- Fitzpatrick, B., Pilato, C. M., & Collins-Sussman, B. (2009). *Version Control with Subversion*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc. Retrieved from <http://svnbook.red-bean.com/>
- Gerasimov, I., Savtchenko, A., Alfred, J., Acker, J., Wei, J., & Binita, K. C. (2024). Bridging the Gap: Enhancing Prominence and Provenance of NASA Datasets in Research Publications. *Data Science Journal*, 23(1), 1–16. <https://doi.org/10.5334/dsj-2024-001>
- Klump, J., Huber, R., & Diepenbroek, M. (2016). DOI for geoscience data - how early practices shape present perceptions. *Earth Science Informatics*, 9(1), 123–136. <https://doi.org/10.1007/s12145-015-0231-5>
- Klump, J., Wyborn, L. A. I., Wu, M., Martin, J., Downs, R. R., & Asmi, A. (2021). Versioning Data Is About More than Revisions: A Conceptual Framework and Proposed Principles. *Data Science Journal*, 20(1), 12 p. <https://doi.org/10.5334/dsj-2021-012>
- Kunze, J., Calvert, S., DeBarry, J. D., Hanlon, M., Janée, G., & Sweat, S. (2017). Persistence Statements: Describing Digital Stickiness. *Data Science Journal*, 16(0). <https://doi.org/10.5334/dsj-2017-039>
- Lacan, O. (2019, February 15). Keep a Changelog. Retrieved May 13, 2024, from <https://keepachangelog.com/en/1.1.0/>
- Lebo, T., Sahoo, S., & McGuinness, D. (2013). PROV-O: The PROV Ontology (W3C Recommendation). Cambridge, MA: World Wide Web Consortium (W3C). Retrieved from <http://www.w3.org/TR/2013/REC-prov-o-20130430/>
- Lee, B. (2018, July). *Data Set Versioning Through Linked Data Models* (Ph.D. Thesis). Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY. <https://hdl.handle.net/20.500.13015/2320>
- National Aeronautics and Space Administration. (2019, August 23). Data Processing Levels [Data Centre]. Retrieved July 13, 2020, from <https://earthdata.nasa.gov/collaborate/open-data-services-and-software/data-information-policy/data-levels/>

- Paskin, N. (2003). On Making and Identifying a „Copy.“ D-Lib Magazine, 9(1).
<https://doi.org/10.1045/january2003-paskin>
- Plankytė, V., Macneil, R., & Chen, X. (2023). Guiding principles for implementing persistent identification and metadata features on research tools to boost interoperability of research data and support sample management workflows (Project Report) (p. 32). Edinburgh, UK: Researchspace. Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.8284205>
- Preston-Werner, T. (2013). Semantic Versioning 2.0.0. Retrieved March 7, 2019, from <https://semver.org/spec/v2.0.0.html> (Original work published May 29, 2011)
- Rauber, A., Gößwein, B., Zwölf, C. M., Schubert, C., Wörster, F., Duncan, J., et al. (2021). Precisely and Persistently Identifying and Citing Arbitrary Subsets of Dynamic Data. Harvard Data Science Review, 3(4), 29 pp. <https://doi.org/10.1162/99608f92.be565013>
- Rauber, A, Gößwein, B, Zwölf, C M, Schubert, C, Wörster, F, Duncan, J, Flicker, K, Zettsu, K, Meixner, K, McIntosh-Borelli, L, Jenkyns, R, Pröll, S, Miksa, T, and Parsons, M 2021b Precisely and Persistently Identifying and Citing Arbitrary Subsets of Dynamic Data. Available at <https://doi.org/10.5281/zenodo.4571615>.
- Shraga, R., & Miller, R. J. (2023, January 30). Explaining Dataset Changes for Semantic Data Versioning with Explain-Da-V (Technical Report). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.13095>
- Software versioning. (2019, March 6). In Wikipedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Software_versioning&oldid=886437916
- Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. (1998). Functional Requirements for Bibliographic Records (IFLA Series on Bibliographic Control No. 19) (p. 142). Munich, Germany: International Federation of Library Associations and Institutions. Retrieved from <http://www.ifla.org/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records>
- Taylor, K., Woodcock, R., Cuddy, S., Thew, P., & Lemon, D. (2015). A Provenance Maturity Model. In R. Denzer, R. M. Argent, G. Schimak, & J. Hřebíček (Eds.), Environmental Software Systems. Infrastructures, Services and Applications (Vol. 448, pp. 1–18). Cham, Switzerland: Springer International Publishing. Retrieved from http://doi.org/10.1007/978-3-319-15994-2_1
- Treloar, A. E., & Klump, J. (2019). Updating the Data Curation Continuum: not just Data, still focused on Curation, more about Domains. International Journal of Digital Curation, 14(1), 87–101. <https://doi.org/10.2218/ijdc.v14i1.643>
- Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Packer, A. L., Gray, A. J. G., Mons, A., Gonzalez-Beltran, A., et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data, 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>